

ДИНАМИКА ИНТЕЛЛЕКТА СЛАБОРЕЧЕВЫХ ПОДРОСТКОВ**Мирзарахимова Гулнора Икромовна**

докторант кафедры психологии ЧДПУ

Аннотация. Практически всеми психологами подростковый возраст определяется как наиболее кризисный, как переходный между детством и взрослостью. Исследование закономерностей, присущих данному этапу жизни человека, позволяет проследить трансформацию собственно детских психологических особенностей, происходящую внутри подросткового возраста, а также выявить особенности выхода взрослеющего ребенка за пределы детства и перехода к зрелости.

В статье рассматривается понятие интеллекта как умственный талант или способность и динамика интеллекта слаборечевых подростков.

Ключевые слова. подростковый возраст, детство, взрослость, психологические особенности, зрелость, интеллект, талант, способность.

Умственный интеллект и духовный потенциал — два крыла просветленного человека. Поэтому для изучения интеллектуального развития человека целесообразно проводить практическую работу, которую нельзя откладывать. Проблема интеллекта является одной из наиболее изучаемых тем как в зарубежной, так и в отечественной психологии. Хотя существуют разные подходы к выяснению сущности интеллекта, общая цель состоит в выяснении интеллектуального развития человека.

Психологи рассматривают понятие интеллекта как умственный талант или способность. В зарубежной психологии понятие интеллекта было введено для количественного измерения способностей и для их описания. Великие психологи своего времени Р.Б.Кеттелл, Л.Термин, Ч.Спирмен и др. создали в начале 20 в.

интеллектуальные тесты различных характеристик для измерения уровня способностей человека. Основная цель, вытекающая из этого, состоит в том, чтобы сделать выбор карьеры по различным специальностям или определить пригодность и компетентность профессии [2].

Известный американский психолог Ф.Фриман выдвигает идею о том, что интеллект состоит из шести компонентов и пытается их показать и объяснить:

1. Способность к числовым операциям.
2. Словарный запас.
3. Подобие между геометрическими фигурами.
4. Скорость речи.
5. Способность мыслить.
6. Память [3].

Известный ученый Торранс исследует различные аспекты общего интеллекта с помощью статистических методов, обобщает их и называет первичными умственными способностями и выделяет 7 различных способностей:

1. Вычислительные способности.
2. Устная словесная лаконичность (гибкость), быстрое чтение речи.
3. Оформление вербальной информации (восприятие) или понимание слов.
4. Пространственное действие или хватательная способность.
5. Память.
6. Способность мыслить (обсуждение).
7. Скорость восприятия [4].

Речь – это вид деятельности человека, использование мышления на основе языковых средств. Речь выполняет функцию общения и сообщения, выражая свои мысли эмоциями и воздействуя на других. Развитая речь является одним из важных средств активной деятельности человека в обществе, а для школьника речь является средством успешного обучения в школе. Ребенка нужно приучать

к беглой речи с раннего возраста. Для развития речи учащихся учителям необходимо использовать методы и приемы, которые помогают им активно осваивать произношение, словарный запас, синтаксическую конструкцию и связную речь своих учеников.

Цель обучения родному языку состоит в том, чтобы научить учащихся мыслить и использовать средства выражения языка целенаправленно, с соблюдением норм этого языка. Важно с малых лет научить ребенка бегло говорить, использовать в своей речи красивые слова и свободно выражать свои мысли. В начальных классах учащиеся приобретают теоретические и практические знания на всех уроках, развивают навыки устной речи посредством правильного построения предложений, правил взаимодействия, выражения мнения, воссоздания рассказов, заучивания стихотворений.

В современной школе живая речь учителя поддерживается техническими средствами. Они повышают выразительность речи, усиливают эмоциональное воздействие. В этом случае речь педагога становится как бы объединяющей: она воспринимается вместе с кино, музыкой, фотопроявкой. Слово «учитель» также отражает особые описательно-экспрессивные качества. Поскольку устная речь требует непосредственного понимания в процессе восприятия, она приобретает собственный лексико-грамматический характер.

Динамика интеллекта детей с дефектами речи выглядит следующим образом:

1. Обеспечение адекватности и гибкости в изменяющихся условиях;
2. Формирование взаимовыгодных программ и планов по тактическим и стратегическим направлениям, решение текущих вопросов;
3. Планирование событий в межличностных отношениях и прогнозирование их развития;
4. Мотивация;
5. Повышение социальной конкурентоспособности;

6. Самообразование, самосознание, самообучение [5].

Динамика интеллекта определяет нервно-психическое состояние на определенное время, факторы социальной среды и успешность социальных отношений, дает возможность сохранять при эмоциональном напряжении, стрессовых расстройствах, внештатных ситуациях, а также в случаях личностного отрицания.

Очень важна мобилизующая функция интеллектуальной динамики, которая помогает в случаях кризиса, длительного стресса, понимания самоуважения. Динамика интеллекта дает возможность прогнозировать и готовиться к событиям, происходящим в отношениях между людьми, усиливает устойчивость к психологическим нагрузкам.

ЛИТЕРАТУРА

1. Выготский Л. С. Педагогическая психология / под ред. В. В. Давыдова. Москва: Педагогика, 1991. 479 с.
2. Cattell, R.B. (1941). Some theoretical issues in adult intelligence testing. *Psychological Bulletin*, 38, 592.
3. Freeman, J. (1976). The Gulbenkian project of gifted children. // *Gifted children. Looking to their future*. Latimer, London. Freeman, L (2001). *Gifted Children Grown Up*. David Fulton Publishers. London, 248 p.
4. Torrance, E.P. (1988). The nature of creativity as manifest in its testing. // R.J. Sternberg (ed.). *The nature of creativity*. Cambridge, Cambridge University Press, 43-75.
5. Кабанова-Меллер Е.Н. Формирование приемов умственной деятельности и умственного развития учащихся. М.: Просвещение, 1968. 288 с.